

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN TA‘LIM: NAZARIYA VA AMALIYOT MUAMMOLARI

Mustafoyeva Munajat Oltinbekovna

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali tayanch doktoranti

mustafoyevakmal@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiya va uning jihatlari keltirib o‘tilgan bo‘lib, ta‘limda kompetensiyalardan foydalanish samaralari yoritib o‘tilgan. Kompetensiya shaxsning rivojlanishi va mustaqil fikrlashidagi muhim ahamiyati hamda o‘qituvchi tomonidan qulayliklari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kompetenlik, mustaqil fikrlash.

O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichi jamiyatning barcha sohalarida global o‘zgarishlar bilan tavsiflanadi, ularning mohiyati iqtisodiyotda bozor munosabatlarini shakllantirish va ijtimoiy sohani liberallashtirishdir. Ta‘limni modernizatsiya qilish jarayonini amalga oshirishning asosiy asoslaridan biri zamonaviy o‘zbek jamiyatining nafaqat maxsus ma‘lumotlarga ega bo‘lgan, balki axborot oqimlarini boshqara oladigan, mobil bo‘lgan, yangi texnologiyalarni o‘zlashtirgan, o‘z-o‘zini o‘zi o‘rgana oladigan mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishdir.

Mahalliy ta‘limni rivojlantirishning hozirgi bosqichida kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta‘lim tizimining barcha tarkibiy qismlarining rivojlanishini belgilovchi eng muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash darajasini tushunish, ularning bilim va ko‘nikmalarining natijasi va sifatini aniqlash zarurati mutaxassisning malakaviy modelidan kompetensiyaga o‘tish zaruriyatini keltirib chiqardi.

Bugungi kunda kompetensiya ko‘pincha mustaqil, mas‘uliyatli (samarali kompetensiya) va muayyan mehnat funksiyalarini bajarish qobiliyati va tayyorligi bilan ko‘nikmalarining kombinatsiyasi sifatida aniqlanadi. Qobiliyat va qobiliyatsizlikning sabablari har xil bo‘lishi mumkin: shaxsning psixofiziologik holatlari, shu jumladan hissiy barqarorlik yoki beqarorlik, yaxshi yoki yomon sog‘liq, shuningdek, ta‘lim muassasasida professional tayyorgarlikning etarli emasligi.

Kompetentsiya - bu baholash toifasi bo‘lib, u shaxsni kasbiy faoliyat subekti sifatida tavsiflaydi, ushbu masala bo‘yicha bilim bilan ishlashning barqaror qobiliyatini namoyon qiladi va quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- 1) bajarilayotgan vazifalar va muammolarning mohiyatini chuqur anglash;
- 2) ushbu sohada mavjud bo‘lgan tajribani yaxshi bilish, uning eng yaxshi yutuqlarini faol o‘zlashtirish;
- 3) joy va vaqtning o‘ziga xos sharoitlariga mos keladigan harakat vositalari va usullarini tanlash qobiliyati;
- 4) olingan natijalar uchun mas‘uliyat hissi;
- 5) jarayonida xatolardan saboq olish va tuzatishlar kiritish qobiliyati.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda hozirgi vaqtda “kompetentlik” va “kompetentlik” atamalarini tushunishga turlicha yondashuvlar mavjud. Ulardan keng foydalanish, ayniqsa, ta’lim mazmunini yangilash zarurati bilan bog‘liq holda to‘liq oqlanadi. Ushbu atamalarning mazmuni hali ham ish beruvchilar, o‘qituvchilar, psixologlar va sotsiologlar o‘rtasida qizg‘in munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Umuman olganda, "kompetentlik" va "kompetentlik" yaxshi shakllangan tushunchalar emas, ba’zi mualliflar hatto ularni ekvivalent deb hisoblashni taklif qilishadi. Biroq, so‘nggi yillarda adabiyotda bu tushunchalar aniq ajratilgan.

Kompetensiya - shaxsning yuqori sifatli ishlab chiqarish faoliyati uchun zarur bo‘lgan obektlar va jarayonlarning ma’lum doirasiga nisbatan o‘rnatilgan o‘zaro bog‘liq fazilatlar (bilimlar, qobiliyatlar, ko‘nikmalar, faoliyat usullari) majmuini o‘z ichiga oladi.

Kompetensiyalar va ko‘nikmalar tushunchasi bilim va tushunish (o‘quv sohasining nazariy bilimlari, bilish va tushunish qobiliyati), qanday harakat qilishni bilish (bilimlarni aniq vaziyatlarga amaliy va operativ qo‘llash), qanday bo‘lish kerak (qadriyatlar boshqalar bilan va ijtimoiy kontekstda idrok etish va yashash usulining ajralmas qismi sifatida)ni o‘z ichiga oladi. Kompetensiyalar - bu shaxsning ushbu kompetensiyalarni amalga oshirish darajasi yoki darajasini tavsiflovchi xususiyatlar (bilim va uni qo‘llash, munosabat, ko‘nikma va mas‘uliyat bilan bog‘liq) yig‘indisi[1].

Shu nuqtai nazardan, kompetensiya yoki kompetensiyalar to‘plami insonning muayyan qobiliyat yoki ko‘nikmani faollashtirishi va ishlash darajasini baholash imkonini beradigan vazifani bajarishini anglatadi.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuvning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u o‘quv dasturi arxitekturasida moslashuvchanlik va avtonomiyaga imkon beradi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv o‘rganishni baholash

usullari va sifatni ta'minlash usullarini o'zgartirishni talab qiladi.

Kompetentlik - kredit tizimidagi ta'lim standarti ta'lim natijalarining yangi dizaynini nazarda tutadi. U bakalavr/mutaxassis/magistr malakalarini ish yuki, darajasi, ta'lim natijalari, kompetensiyalari va profili bo'yicha belgilashga qaratilgan[2].

Kompetensiyalar ikki guruhga bo'linadi: umumiy (universal, mavzudan ortiq) va maxsus (predmetga oid, fanga ixtisoslashgan). Birinchisi ko'chma mehnat obekti va predmeti bilan kamroq bog'langan. Ikkinchisi kasbiy malakani aks ettiradi. Ular turli fanlar (yo'nalishlar, o'qitish mutaxassisliklari) uchun farqlanadi.

Kompetensiyalar shaklida ifodalangan ta'lim natijalarini loyihalashdan boshlab, nazariy va empirik bilimlarning hajmi, darajasi, mazmunini loyihalashtirishga o'tish kerak. Ta'lim mazmunidan kompetensiyalarni ajratib bo'lmaydi, xuddi ta'lim mazmuni orqaligina kompetensiyalarni egallashni ta'minlash mumkinligini kutmaslik kerak. Gap shundaki, faqat individual o'quv fanlari yoki hatto butun ta'lim dasturining mazmuni ma'lum kompetensiyalarni shakllantirish uchun "mas'ul" bo'la olmaydi. Kompetensiyalar, shuningdek, ta'lim texnologiyalari, usullari, tashkiliy shakllari, o'quv muhiti va boshqalarning natijasidir. Ta'lim natijalari va malakalari nafaqat malaka darajasida, balki modullar (sikllar, o'quv fanlari) darajasida ham belgilanadi[3].

Ta'lim standartlarini loyihalashda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirish uchun kompetensiyalar va ta'lim natijalarini aniqlashning quyidagi ketma-ketligini taklif qilish mumkin: ular ma'lum bir ish joyida qo'llaniladigan ko'nikmalar, yuqori ixtisoslashgan ko'nikmalar (asosan, ta'lim uchun boshi berk ko'cha) bilan uzviy bog'liq bo'ladi.

- maxsus kompetentsiya - haqiqiy kasbiy faoliyatga etarlicha yuqori darajada ega bo'lish, ularning keyingi kasbiy rivojlanishini loyihalash qobiliyati;
- ijtimoiy kompetentsiya – qo'shma kasbiy faoliyatga, hamkorlikka, shuningdek, ushbu kasbda qabul qilingan professional muloqot usullariga ega bo'lish, o'z ishining natijalari uchun ijtimoiy javobgarlik ;
- shaxsiy kompetentsiya - shaxsiy o'zini namoyon qilish va o'z-o'zini rivojlantirish usullariga, kasbiy shaxs deformatsiyasiga qarshi turish vositalariga ega bo'lish;

individual kompetentsiya - kasb doirasida o'zini o'zi anglash va individuallikni rivojlantirish usullariga ega bo'lish, kasbiy va shaxsiy o'sishga tayyorlik, o'z-o'zini tashkil etish va o'z-o'zini tiklash[3-7].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования Высшее образование сегодня. -2003. - №5. - С. 34-42.
2. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.-40 с.
3. Зимняя, И.А. Компетентность и проблемы ее формирования в системе непрерывного образования (школа - вуз- послевузовское образование) XVI Всероссийская научно- методическая конференция «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения в контексте европейских и мировых тенденций». - Уфа: Изд-во Уфимского гос. авиац. техн. университета, 2006 - 130 с.
4. Abduganiyev A., Mustafojeva M. Educational Resources Based On Virtual Reality //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 2035-2042.
5. Oltinbekovna M. M. PSYCHOLOGICAL APPROACH TO TEACHING A FUTURE PHYSICS TEACHER //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 86-92.
6. Mustafojeva M. Individual ta ‘lim trayektoriyasi-talabani ta ‘lim sohasidagi shaxsiy imkoniyatlarini amalga oshirishning individual yo_ nalishi //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 87-88.
7. Mustafojeva M. Talabalarni individual ta ‘lim trayektoriyasi orqali o_ qitishning samaradorligi //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 88-90.